

KASB TANLASHDA PSIXOLOGIK ASOSLAR VA SHAXSIY RIVOJLANISH

Xidirov Shukurullo Isroiljon o‘g‘li

FarDU psixologiya yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb tanlash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Shaxsning psixologik xususiyatlari, temperamentlari va individual farqlarining kasb tanlashdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Maqolada kasb tanlashda psixologik xususiyatlarni hisobga olishning ahamiyati va amaliy metodlar muhokama qilinadi. Natijalar, shaxsiy qobiliyatlar va qiziqishlar asosida kasb tanlash jarayonini yaxshilashga yordam beradigan metodologiyalar taqdim etiladi.

Abstract: This article analyzes the process of career choice and its impact on personal development. The role of psychological characteristics, temperaments and individual differences in the choice of profession is considered. The article discusses the importance of considering psychological characteristics and practical methods when choosing a profession. Methodologies are presented to help improve the career selection process based on results, personal abilities and interests.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс выбора карьеры и его влияние на развитие личности. Рассмотрена роль психологических особенностей, темпераментов и индивидуальных различий в выборе профессии. В статье рассматривается важность учета психологических особенностей и практических методов при выборе профессии. Представлены методологии, помогающие улучшить процесс выбора карьеры на основе результатов, личных способностей и интересов.

Kalit so'zlar: Kasb tanlash, psixologik xususiyatlar, shaxsiy rivojlanish, temperament, individual farqlar, differensial psixologiya.

Kasb tanlash inson hayotidagi muhim qadamdir, u shaxsning muvaffaqiyati, qoniqish darajasi va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi kunda mehnat bozori talablarini inobatga olgan holda, kasb tanlash jarayoni ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsning psixologik xususiyatlari, temperamentlari va individual farqlari kasb tanlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Kasb tanlash jarayonida psixologik xususiyatlar nafaqat shaxsning qobiliyatlari va qiziqishlari, balki ularning o'ziga xos hayotiy vaziyatlari, atrof-muhit va boshqa omillar bilan ham bog'liqdir. Ushbu maqolada kasb tanlash psixologiyasining nazariy asoslari, xususan, differensial psixologiya nazariyasi va shaxsning individual xususiyatlarining kasb tanlashga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kasb tanlash psixologiyasining nazariy asoslari. Kasb tanlash psixologiyasining nazariy poydevori bir nechta ilmiy nazariyalar asosida shakllanadi. Ulardan biri differensial psixologiya nazariyasidir. Differensial psixologiya shaxslar o'rtasidagi individual farqlarni o'rganadi va kasb tanlash jarayonida shaxsning psixologik xususiyatlari qanday rol o'ynashini tushuntiradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, har bir shaxsning o'ziga xos qobiliyatlari, temperamentlari va qiziqishlari mavjud bo'lib, bu xususiyatlar kasb tanlash jarayonini osonlashtiradi. Shuning uchun, kasb tanlash jarayonida shaxsning psixologik jihatlarini hisobga olish muhimdir.

Differensial psixologiya nazariyasi va individual farqlar. Differensial psixologiya nazariyasi shaxsning individual farqlarini aniqlashda va ularni tegishli kasbga yo'naltirishda qo'llaniladi. Bu nazariya doirasida shaxsning qobiliyatlari, temperamentlari, xarakter xususiyatlari va qiziqishlari tahlil qilinadi.

Qobiliyatlar va shaxsiy xususiyatlar. Qobiliyatlar shaxsning ma'lum bir faoliyat sohasida muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydigan xususiyatlar hisoblanadi. Ular intellektual, amaliy, ijtimoiy va emotsional turlarga bo'linadi.

❖ **Intellektual qobiliyatlar:** Mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyati kasb tanlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu qobiliyatlar, ayniqsa, ilmiy va texnik sohalarda talab qilinadi.

❖ **Amaliy qobiliyatlar:** Nazariy bilimlarni amalda qo'llash va real muammolarni hal etish qobiliyati ham kasb tanlash jarayonida muhimdir. Ular

ko'proq amaliy faoliyatda, masalan, muhandislik yoki texnik xizmat ko'rsatishda talab qilinadi.

❖ **Ijtimoiy qobiliyatlar:** Boshqalar bilan samarali aloqa qilish va jamoada ishlash qobiliyati kasb tanlashda jamoaviy ishlar va kommunikativ kasblarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur.

❖ **Emotsional qobiliyatlar:** O'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalar his-tuyg'ularini tushunish qobiliyati ham muhimdir. Ushbu qobiliyatlar, masalan, psixologiya yoki kadrlar boshqaruvi sohalarida talab qilinadi.

Shaxsiy xususiyatlar esa shaxsning o'ziga xosligini belgilaydi va uning kasb tanlash jarayoniga ta'sir qiladi. Xarakter, motivatsiya, qiziqishlar va boshqa xususiyatlar kasb tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Temperament va uning kasb tanlashga ta'siri. Temperament shaxsning o'zini tutish usuli, his-tuyg'ularini ifoda etish va boshqalar bilan munosabatda bo'lish tarzidir. Temperamentning to'rt asosiy turi mavjud: sangvinik, xolerik, flegmatik va melanxolik.

❖ **Sangvinik:** Ochiq, ijtimoiy va energiya bilan to'la shaxslar. Ular jamoaviy ishlar va kommunikativ kasblarda muvaffaqiyatli bo'lishadi.

❖ **Xolerik:** Tashabbuskor, liderlik qobiliyatiga ega shaxslar. Ular rahbarlik va boshqaruv sohalarida muvaffaqiyatli.

❖ **Flegmatik:** Tinch, sabrli va murosaga ochiq shaxslar. Ular psixologiya va ta'lim sohalarida muvaffaqiyatli.

❖ **Melanxolik:** Yakkalanishni afzal ko'radigan shaxslar. Ular yaratuvchanlik va tadqiqot sohalarida muvaffaqiyatli.

Temperament shaxsning kasb tanlashiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, ekstrovertlar ijtimoiy va kommunikativ kasblarga moyil bo'lsa, introvertlar mustaqil yoki yaratuvchan ishlarni afzal ko'radi.

Kasb tanlash jarayonida differensial psixologiyaning qo'llanilishi. Differensial psixologiya kasb tanlash jarayonida shaxsning individual xususiyatlarini aniqlash va ularga mos kasbni tanlashda muhim rol o'ynaydi. Psixologik testlar, so'rovnomalar va intervyular orqali shaxsning qobiliyatlari, temperamentlari va qiziqishlari baholanadi.

Kasb tanlash jarayonida turli psixologik testlar qo'llaniladi:

❖ **Qobiliyat testlari:** Analitik, ijodiy va amaliy ko'nikmalarni baholash uchun mo'ljallangan testlar, shaxsning qobiliyatlarini aniqlashda yordam beradi.

❖ **Shaxsiyat testlari:** Temperament, xarakter va motivatsiyani aniqlash uchun qo'llaniladi. Ushbu testlar shaxsning kasbga bo'lgan qiziqishi va imkoniyatlarini aniqlashda yordam beradi.

❖ **Qiziqishlar so'rovnomalari:** Shaxsning qiziqishlari va afzalliklarini aniqlash uchun mo'ljallangan testlar. Ushbu so'rovnomalarda yordamida shaxsning qiziqishlari va kasblarga bo'lgan moyilliklari aniqlanadi.

Individual farqlarni hisobga olishning ahamiyati. Shaxsning individual farqlarini hisobga olish kasb tanlashda muvaffaqiyatga erishish imkonini oshiradi. Qobiliyatlari va qiziqishlari mos keladigan kasbda ishlovchi shaxslar ko'proq muvaffaqiyatga erishadi va o'z faoliyatidan qoniqish hosil qiladi. Bu, o'z navbatida, shaxsning professional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Kasb tanlashda psixologik xususiyatlarni hisobga olish. Kasb tanlash jarayoni shaxsiy rivojlanish uchun juda muhimdir. U shaxsga o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda, mos kasbni tanlash imkoniyatini beradi. Bu jarayon, bir tomondan, shaxsning o'zini anglashiga, ikkinchi tomondan, o'z qobiliyatlarini va qiziqishlarini amalga oshirishga yordam beradi. Shaxsning psixologik xususiyatlari, masalan, motivatsiya va xarakter, kasb tanlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Motivatsiya, shaxsning o'zini rivojlantirish va kasbiy muvaffaqiyatga erishish istagi, tanlangan kasbga qiziqish va qobiliyatlar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Kasb tanlashda xarakter xususiyatlari ham muhimdir. Masalan, rahbarlik qobiliyatiga ega shaxslar boshqaruv va liderlik sohalarida, ijodiy xususiyatlarga ega shaxslar esa yaratuvchanlik talab etadigan sohalarida muvaffaqiyatli bo'lishadi.

Xulosa qilib aytganda, kasb tanlash jarayoni shaxsiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, shaxsning qobiliyatlari, temperamentlari va individual farqlarini hisobga olish orqali muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Differensial psixologiya nazariyasi kasb tanlash jarayonida shaxsning individual farqlarini aniqlash va ularga mos kasbni tanlashda muhim vosita hisoblanadi. Psixologik testlar

va metodologiyalar orqali shaxsning qobiliyatlari va xususiyatlarini baholash, ularga mos kasbni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, kasb tanlash jarayoni shaxsning psixologik rivojlanishiga, o'zini anglashiga va hayotdagi muvaffaqiyatlarga erishishiga imkon yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Allport, G. W. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*. New York: Holt.
2. Eysenck, H. J. (1991). Dimensions of Personality: 16, 5, or 3? *Personality and Individual Differences*, 12(8), 773–790.
3. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
4. Holland, J. L. (1997). *Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
5. Jung, C. G. (1921). *Psychological Types*. Zurich: Rascher Verlag.
6. Super, D. E. (1957). *The Psychology of Careers*. New York: Harper & Brothers.
7. Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological Testing* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
8. Sharf, R. S. (2013). *Applying Career Development Theory to Counseling* (6th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
9. Gati, I., & Asher, I. (2001). Prescreening, In-Depth Exploration, and Choice: From Decision Theory to Career Counseling Practice. *The Career Development Quarterly*, 50(2), 140–157.